

COORDINATIE

door Drs. Sj. Muller

Als men in het dagelijks leven het woord „coördinatie” hoort gebruiken, is het opvallend dat er veelal sprake is van een tekort aan iets dat moeilijk definieerbaar is. Men heeft blijkbaar sterke behoefte aan een middel om een einde te maken aan een gang van zaken die ongewenst wordt geacht en het tekort aan dit middel schijnt dermate groot te zijn dat de mogelijkheid van een overmaat zelfs niet wordt verondersteld. Zou het gevoelde tekort verminderen als men de aard en oorsprong van de behoefte nauwkeuriger zou onderkennen? In elk geval lijkt het zinvol om zich te verdiepen in de vraag:

- a) wat coördinatie eigenlijk is;
- b) wat de aanleiding is van de toenemende behoefte aan coördinatie;
- c) welke middelen ter bevordering van de coördinatie kunnen dienen;
- d) wat de voornaamste voorwaarde is voor een effectief gebruik van deze middelen.

ad a) *Wat is coördinatie*

Meestal hoort men van gebrek aan coördinatie spreken als men „een reden” wil noemen voor het feit dat de indruk wordt gewekt dat de leiding de zaak niet meer geheel in de hand heeft en dat - wegens gebrek aan leiding? - verschillende organen of personen niet goed weten wat van hen verlangd wordt of bij hun werk van verschillende veronderstellingen uitgaan en in onvoldoende mate met elkaars beslissingen en handelingen rekening houden. Het is duidelijk dat dit op de duur tot tegenstellingen aanleiding moet geven, waardoor energie wordt verspild. Deze moeilijkheden moeten dan door meer coördinatie worden verholpen. Zoals met meer aanbevelingen het geval is, is dit gemakkelijker gezegd dan gedaan. Dit geldt te meer als men onvoldoende beseft welke de oorzaken zijn van de geconstateerde moeilijkheden en in onzekerheid verkeert omtrent de concrete inhoud van mogelijk te treffen maatregelen. Zolang dit het geval is en de roep om meer coördinatie beperkt blijft tot het constateren van het feit dat er iets gedaan moet worden ter oplossing van de moeilijkheden, is het begrijpelijk dat er van een overmaat aan coördinatie moeilijk sprake kan zijn.

Vermoedelijk is er in grote mate overeenstemming over de aard van de moeilijkheden waarin door coördinatie moet worden voorzien: het in onvoldoende mate rekening houden door organen en personen binnen een organisatie met elkaars beslissingen en handelingen. Van Dalen omschrijft het begrip coördinatie als: rangschikking in onderling verband. Duidelijker is Fayol die opmerkt dat: „coordonner, c'est à dire relier, unir, harmoniser tous les actes et tous les efforts”. Later spreekt hij van: „tenir compte dans une opération quelconque - des obligations et des conséquences que cette opération entraîne pour toutes les fonctions de l'entreprise”. Latere auteurs geven uiteraard weer iets afwijkende omschrijvingen. Duidelijk is dat gezocht wordt naar middelen ter bestrijding van het in onvoldoende mate op elkaar afgestemd zijn van handelingen en beslissingen binnen een organisatie. Coördinatie zou dus aangeduid kunnen worden als het complex van deze middelen. Welke deze in concreto zijn hangt dan af van de aard van de in een bepaald geval geconstateerde gebreken in de onder-

linge afstemming en van de mate waarin deze zich voordoen. Dit verklaart wellicht het enigszins vage karakter van het begrip coördinatie in het dagelijks spraakgebruik. Al naar de situatie in een bepaald geval verstaat men er immers iets anders onder. Het is een groot verschil of er sprake is van een onduidelijkheid wie een klacht over te late levering van benodigde grondstoffen zal behandelen, of dat er vergeten is te regelen wie de bevoegdheden van een procuratiehouder tijdens diens vakantie zal waarnemen, of dat de commerciële leiding een verkoopcampagne plant in dezelfde periode als waarin de fabrieksleiding voorzien had om de daarvoor benodigde apparatuur tijdelijk buiten gebruik te stellen om deze aan een revisie te kunnen onderwerpen, of dat de fabrieksleiding zich voorbereidt op belangrijke investeringen zonder zich ervan te verzekeren dat de benodigde financiële middelen ter beschikking staan. Oorzaken en oplossingen zijn verschillend; gemeenschappelijk is de aard van de moeilijkheden, nl. het niet op elkaar afgestemd zijn van handelingen en beslissingen.

ad b) *Redenen van toenemende behoefte aan coördinatie*

In organisaties van geringe omvang, waar de leiding duidelijk bij een enkel persoon geconcentreerd is, soms in dusdanige mate dat groei en bloei, zo niet geheel, dan toch voor een belangrijk deel, afhankelijk zijn van zijn gedragingen en beslissingen, doet zich het probleem van gebrek aan coördinatie niet of nauwelijks voor. Het optreden van de leider inspireert zijn medewerkers en richt aller aandacht op de door hem gestelde doelen, ook al zijn deze niet schriftelijk vastgelegd en al zal het vaak moeilijk zijn te omschrijven welke deze doeleinden zijn. Een dergelijke leider is de anderen meestal voortdurend een stap vooruit en de beslissingen die hij neemt worden erkend als juist, zodat er weinig of geen neiging bestaat om iets anders te doen of te willen. Het op elkaar afgestemd zijn is geen probleem dat grote aandacht opeist als gevolg van de voortstuwende, leidende kracht. De leiding heeft de zaak geheel in de hand.

Een andere situatie gaat zich voordoen als de organisatie wordt geleid door een ander type persoon, die in mindere mate door zijn stuwende kracht de actie van alle medewerkers richt, of als de organisatie een dergelijke omvang krijgt, dat het voor welke leider dan ook, onmogelijk wordt door zijn inspirerend optreden de medewerkers rechtstreeks te beïnvloeden. De kans dat handelingen en beslissingen niet op elkaar zijn afgestemd wordt dan groter. De goede, betrouwbare, maar niet zeer dynamische leider van een organisatie riskeert bij voorbeeld dat door een of meer van zijn medewerkers gedachten worden ontwikkeld omtrent nieuwe op de markt te brengen artikelen of omtrent andere fabricagemethoden, waaraan niet die aandacht wordt geschonken waarop deze, volgens degenen die de gedachten ontwikkelen, aanspraak zouden kunnen maken. Deze gedachten gaan ongetwijfeld de beslissingen en gedragingen van de medewerkers beïnvloeden. Kleinere wijzigingen in de fabricagewijze worden bij voorbeeld geforceerd in de hoop dat de grotere wijzigingen dan wel zullen moeten volgen, of met klanten wordt de mogelijkheid van produktwijziging besproken zonder dat er veel kans bestaat op verwezenlijking. De kiemen voor het ontstaan van verschillen in gerichtheid binnen de organisatie worden hierdoor gelegd. De *wijze van leiding geven* en het *ontwikkelingsstadium* waarin een bedrijf zich bevindt kunnen dus als mogelijke oorzaken van behoefte aan meer coördinatie worden genoemd. Daarnaast kan het enkele feit dat een organisatie een zekere

omvang heeft bereikt ook als oorzaak worden aangemerkt, zeker als dit gepaard gaat met een zekere *complexiteit*. Complexe zaken vragen om het optreden van een verscheidenheid aan specialisten (marktonderzoekers, tijdanalisten, deskundigen voor regeltechniek, etc.). Bovendien opent elke grotere organisatie de gelegenheid dat personen zich aan bepaalde aspecten (bijv. commerciële, administratieve) wijden. In beide gevallen is er sprake van een *concentratie op deeltaken*, als gevolg waarvan mag worden aangenomen dat de taak beter wordt verricht dan voorheen.

Specialisatie houdt echter ook een vernauwing in die leidt tot het overschatten van het element waarin men specialist is. Het uit het geheel afgeleide doel van de activiteiten van een afdeling dreigt doel in zich zelf te worden, waarmee de leiding van de afdeling zich geheel identificeert. De commerciële leiding zal bij voorbeeld de neiging hebben te stellen dat haar wensen door de produktieafdeling gevolgd dienen te worden; op de tekenkamer is men van mening dat de voortgang van de produktie maar heeft te rekenen met het tempo dat aldaar kan worden bereikt en de chef van de administratie zal soms de neiging hebben stringente en soms zelfs onuitvoerbare eisen te stellen ten aanzien van het noteren van werktijden in de werkplaats. Specialisatie en overschatting van het eigen element gaan hand in hand. Zonder specialisatie komt men er heden ten dage niet. Steeds verdergaande specialisatie blijkt telkens weer voordelen van belang op te leveren. Het is dus niet verwonderlijk als er in toenemende mate behoefte bestaat de hieruit voortvloeiende middelpuntvliedende krachten in te tomen.

Ook nog op andere, meer directe, wijze leidt groei tot gebreken in de onderlinge afstemming. *Onderlinge contacten* worden namelijk moeilijker onderhouden. Dit geldt zowel in het horizontale vlak - d.w.z. tussen functionarissen van gelijk niveau in verschillende onderdelen van de organisatie - als in verticale richting - d.w.z. tussen functionarissen op verschillend niveau. Nauw contact tussen de administratie en de buitendienst van de verkoop of tussen de leiding van de technische dienst en degenen die zich bezig houden met het ontwikkelen van nieuwe artikelen is in een organisatie van enige omvang moeilijk te onderhouden als er geen specifieke maatregelen worden genomen ter bevordering daarvan. Bij het nemen van zulk soort maatregelen ontstaat bovendien een nieuwe moeilijkheid namelijk het gevaar van overdrijving, waardoor bij betrokkenen het gevoel ontstaat dat het leggen van contact doel in zich zelf wordt, terwijl het beoogde effect niet wordt bereikt.

Een toenemende omvang van een organisatie leidt er voorts toe dat er *contacten van verschillende aard* gaan ontstaan. In een kleine organisatie met een uitgesproken dynamische leider is er weinig twijfel aan dat de leider de aanwijzingen geeft, terwijl de medewerkers weten wat er van hen wordt verwacht en in de meeste gevallen daaraan ook voldoen. In een grotere organisatie ontstaan er echter velerlei contacten, waarvan aard en inhoud soms te subtiel zijn om onder woorden te brengen en ook wisselen met de personen die bepaalde functies vervullen. Om enkele - vrij duidelijke - van deze relaties te noemen zij gewezen op informatieve en adviescontacten. Een chef van een afdeling kan wel beslissingen nemen en die met zijn gezag dekken, hij is bij het tot stand komen van zijn beslissingen vermoedelijk beïnvloed door collega's en adviseurs, zowel binnen als buiten de organisatie. Het aantal personen dat direct en indirect invloed uitoefent op handelingen en beslissingen neemt toe. Deze invloed is vaak niet eens

bewust. Hoe groter het aantal personen dat invloed uitoefent, hoe eerder de kans bestaat dat een divergentie in het optreden gaat ontstaan. Het bijwonen van een conferentie van reclamedeskundigen door een verkoopleider kan bij voorbeeld reeds leiden tot het begin van verschillen in beslissingen ten aanzien van de commerciële activiteiten.

Groei van een organisatie brengt ten slotte de wenselijkheid mee in meer of mindere mate over te gaan tot *geografische en functionele decentralisatie*. Als de verkoop-organisatie geleid wordt vanuit een der grote centra maar de produktie wordt verzorgd in verschillende lokaal gedecentraliseerde fabrieken wordt de kans dat elk beslissingen neemt die niet stroken met die van anderen groter. Hetzelfde is het geval als de wenselijkheid gaat ontstaan bepaalde eenheden te machtigen bepaalde beslissingen te nemen zonder gedetailleerd voorafgaand overleg met een centrale instantie. Als een gedecentraliseerde administratieve eenheid gemachtigd is vervanging van administratieve hulpmiddelen zelf te regelen, kan dit bij voorbeeld tot moeilijkheden aanleiding geven als daartoe is overgegaan op een moment dat op het hoofdkantoor overwogen wordt een administratiecentrale in te richten met gebruikmaking van mechanische hulpmiddelen. Om te vermijden dat zulke niet in het geheel passende beslissingen worden genomen is het nodig dat maatregelen worden getroffen.

Een aanleiding tot het moeilijker worden van de onderlinge afstemming van handelingen en beslissingen, waarvan de oorzaak niet zozeer in de groei van de organisatorische eenheden als wel in de maatschappelijke ontwikkeling moet worden gezocht, is de steeds minder wordende neiging om een instructie, opdracht of bevel op te volgen als de betekenis en de zin daarvan niet wordt begrepen. De grotere persoonlijke vrijheid waartoe de economische ontwikkeling de mogelijkheid heeft geopend heeft ertoe geleid de neiging te stimuleren *opdrachten niet te begrijpen, onjuist te interpreteren of zich daaraan te onttrekken* als een dergelijke opdracht door de betrokkene niet als zinvol wordt ervaren of zelfs als de zin van de opdracht niet strookt met de eigen privé-doelstellingen. Een opdracht om gereedschap of overgeschoten materialen na gebruik weer in te leveren wordt bij voorbeeld of rigoureuus opgevolgd of geïnterpreteerd dat dit wel aan het einde van de werkweek kan geschieden; een opdracht om ander werk voorrang te geven wordt schoorvoetend uitgevoerd; een instructie om bij aanvraag om herbevoorrading de resterende voorraad op te geven wordt onjuist uitgevoerd e.d. Soms zijn deze reacties zeer begrijpelijk: het inleveren van overgeschoten materialen is bij voorbeeld lastig of men acht het niveau waarop herbevoorrading zal plaats dienen te vinden persoonlijk te laag. Soms zal men verder moeten zoeken om achter de oorzaak van de ongewilde reactie te komen: men wil een goed figuur slaan door de jaarbalans tijdig gereed te krijgen en laat daarom facturering of inning van vorderingen enige tijd achterwege. Het persoonlijke doel om goed voor de dag te komen neigt de voorrang te krijgen vóór het zakelijke belang om vorderingen snel te innen. Was er bij het optreden van specialisten de neiging de eigen interpretatie van het bedrijfsbelang zwaarder te wegen dan de - meer op het doel van het geheel gerichte - richtlijnen van de hogere leiding, in de laatstgenoemde gevallen is er sprake van een neiging tot het doen overwegen van de eigen privé-belangen. Hiermee is niet bedoeld een oordeel over dit verschijnsel uit te spreken. Op de lagere niveaus brengt de aard van het werk nu eenmaal mee dat de betekenis van bepaalde maatregelen voor het

geheel moeilijk door de betrokkene kan worden beoordeeld en gewaardeerd. De afstand tussen de eigen werksfeer en de doelen van de organisatie is daarvoor vaak te groot. Het is begrijpelijk dat als gevolg daarvan andere motieven een belangrijker rol gaan spelen, waaronder de meer persoonlijk geaarde motieven. Op zichzelf is het tot uiting komen van een veelheid van drijfveren zeker niet te veroordelen. Het schept misschien wel spanningen maar het stimuleert ook de ontwikkeling. Bedoeld is slechts erop te wijzen dat een divergentie in handelingen en beslissingen hierdoor in de hand wordt gewerkt.

Ten slotte zij nog gewezen op de onvermijdelijkheid dat in een hoger ontwikkelde maatschappij een *groter aantal initiatieven door een groter aantal individuen* naar voren zal worden gebracht. Hogere ontwikkeling, meer ervaring, met name meer specialistische ervaring, meer kennis, meer inzicht e.d. maken dat belangrijke initiatieven niet meer in de eerste plaats en zeker niet alleen door de hoogste leiding naar voren worden gebracht. Dit zal op een toenemend aantal plaatsen in de organisatie het geval zijn. Dat deze initiatieven niet steeds tot een parallelliteit in de daardoor ontwikkelde acties zullen leiden, is duidelijk. Van researchafdeling en verkoop mogen geheel afwijkende initiatieven ten aanzien van de op de markt te brengen artikelen worden verwacht. Administratie en verkoop zullen met totaal verschillende voorstellen komen ten aanzien van de toekomstige verkoopcondities. De noodzaak om alle activiteiten onderling af te stemmen neemt daardoor steeds toe.

ad c) *Middelen ter bevordering van de coördinatie*

Sommigen zien een belangrijk middel ter bevordering van de onderlinge afstemming van handelingen en beslissingen in een herstel van de - voor een deel verloren gegane - vroegere wijze van *gezagsuitoefening*. De roep om *meer eenheid in de leiding* kan hiermee gelijk worden gesteld. Het valt niet te ontkennen dat de noodzaak om coördinerende maatregelen te treffen bij een straffe leiding die alles richt volgens een eenheid in conceptie, gering is. Ook heden ten dage zijn er gevallen waarin het op deze wijze leiden van een organisatie deze tot bloei kan brengen. Ze vormen ongetwijfeld een minderheid. Bovendien houdt het aanbevelen van dit middel een miskenning in van de oorzaken die tot divergentie aanleiding geven, zoals: het bestaan van verschillende leaderstypen, groei in omvang en complexiteit van de organisatorische eenheden met daaraan annex het optreden van specialisten, het moeilijker onderhouden van horizontale en verticale contacten, de toenemende zelfstandigheid van de in de organisatie werkzame individuen e.d. Niet elke organisatie kan worden geleid door een inspirerende, steeds de anderen vóór zijnde, op alle facetten van de organisatie bedachte, etc. etc. persoonlijkheid. Zoveel van deze categorie personen zijn er niet; ze zouden ook niet in elke organisatie van elke omvang op hun plaats zijn. Omvang en complexiteit maken het - voor wie dan ook - onmogelijk ten aanzien van alle zich voordoende vraagstukken een mening te hebben die zich met die van de vakspecialist kan meten, intensief contact te onderhouden met alle afdelingen van betekenis, de doelstellingen van de organisatie steeds te doen prevaleren boven de persoonlijke of alle initiatieven van belang zelf te ontplooiën. Het lijkt dan ook weinig reëel om de oplossing te zoeken in het herstel van een wijze van leiding geven die in deze tijd niet meer voor verwerkelijking op grote schaal in aanmerking komt, al wil dit niet zeggen dat niet op een enkele

plaats door straffe eenhoofdige leiding, die de meeste initiatieven aan zich houdt, successen naar buiten weet te bereiken, respect afdwingt door voorbeeld en inspirerend werkt, een divergerende invloed in handelingen en beslissingen bij de in de organisatie werkzame personen in zijn tegendeel kan gaan verkeren. De divergerende krachten blijven echter werken en zullen op de duur meer hun invloed doen gelden, hetgeen de noodzaak zal oproepen om naar anders geaarde maatregelen uit te zien.

Uit de sub b) gegeven uiteenzetting en de aldaar genoemde voorbeelden zal het duidelijk zijn dat het niet op elkaar afgestemd zijn niet geweten kan worden aan boos opzet van in de organisatie werkzame individuen. Zou dit wel het geval zijn, dan zou een verbetering zich in de eerste plaats moeten richten op het beïnvloeden van karakter (en aanleg?) van de individuen. Het omvormen van het karakter van een veelheid van individuen lijkt een vrij hopeloze taak, afgezien van de vraag of dit ethisch verantwoord zou zijn. Geconstateerd kan echter worden dat het gedrag voor een belangrijk deel de resultante is van de omstandigheden waarin de individuen verkeren, in het onderhavige geval met name de werkomstandigheden. En daarop lijkt het eerder mogelijk en ook eerder gerechtvaardigd invloed uit te oefenen.

De omstandigheden brengen mee dat er in toenemende mate moeilijkheden ontstaan bij het op de hoogte blijven van hetgeen anderen nastreven en van de uitgangspunten voor hun handelingen en beslissingen. Het streven zou er daarom op gericht dienen te worden het *onderhouden van effectieve contacten* te bevorderen. Duidelijk komt dit o.a. tot uitdrukking in de omschrijving die Simon geeft van het begrip coördinatie nl. „a process of informing each as to the planned behaviour of others”. Eerst als men van elkaars gedachten, bedoelingen, wensen en plannen op de hoogte is, is de voorwaarde geschapen om daarmee onderling rekening te houden. Onbekend maakt niet slechts onbemind maar zelfs de mogelijkheid voor een appreciatie komt dan te ontbreken. Verkoop en fabriek kunnen eerst toegankelijk worden voor wensen van de administratie voor bij hen te maken aantekeningen als zij weten waarom deze in een bepaalde vorm en op een bepaald tijdstip aanwezig dienen te zijn; de administratie zal moeten weten waarom de verkoop ingewikkelde prijs- en rabatsystemen heeft geïntroduceerd om de tegenzin tegen het daardoor ontstane werk te kunnen overwinnen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat reeds lang wordt gezocht naar middelen om de communicatie te verbeteren.

Een van de middelen om dit te bereiken is het periodiek organiseren van *besprekingen tussen functionarissen van gelijk niveau* die elk belast zijn met de zorg voor een of meer aspecten van de activiteiten die het onderwerp van de besprekingen uitmaken. Bij een periodieke bespreking (niet te frequent of te langdurig) van onderwerpen die verschillende aanwezigen gelijktijdig aangaan kan worden bereikt dat elk rekening houdt bij zijn eigen beslissingen met de plannen van de anderen en met het belang van het geheel. „Il ne s'agit pas dans ces conférences de dresser le programme d'action de l'entreprise, mais de faciliter la réalisation de ce programme à mesure que se déroulent les événements” zegt Fayol. Reeds hij wees op het belang van goede voorbereiding en leiding van dergelijke besprekingen. Later is dit punt door vele anderen verder uitgewerkt. Eenvoudig is de toepassing niet altijd, zeker niet in de beginperiode als er voorheen sprake is geweest van een divergentie van betekenis. De aanwezigen heb-

ben dan vaak de behoefte eerst van hun misnoegen over de bestaande toestand, waarbij zij het gevoel hadden dat niet voldoende aandacht werd geschonken aan de door hen vertegenwoordigde „belangen”, te doen blijken. Soms wordt, eerst in een latere fase, door goede leiding bereikt dat de groep constructief werkzaam is.

Ook in verticale richting zal het verbeteren van het contact kunnen leiden tot het vermijden van divergerende acties. *Besprekingen tussen chefs en ondergeschikten* waarbij de chef duidelijk maakt welke ontwikkelingen in de toekomst worden verwacht, aan welke plannen wordt gewerkt en voor welke moeilijkheden voorzieningen getroffen dienen te worden en waarbij de ondergeschikten gelegenheid krijgen hun mening daarover kenbaar te maken, eigen moeilijkheden ter sprake te brengen om zodoende in vriendschappelijke sfeer beurtelings raad te krijgen en te geven, kunnen zeer bevorderlijk zijn voor het bewaren van de noodzakelijke gelijkgerichtheid in de activiteiten. Wel dient erop te worden gewezen dat de bedoeling van dergelijke besprekingen voor alle deelnemers duidelijk dient te zijn als deze aan hun doel willen beantwoorden. Als het de bedoeling is alleen mededelingen te doen of inlichtingen te verzamelen moeten de deelnemende ondergeschikten niet in de veronderstelling zijn dat verwacht wordt dat zij mede zullen oordelen en beslissen. Eenvoudig is het niet deze duidelijkheid te verkrijgen want van geval tot geval liggen de verhoudingen uiteraard anders en er is een successievelijke overgang tussen gegevens leveren, plannen aanhoren, nadere inlichtingen vragen, hieraan uitsluitend aanvullende gegevens verstrekken, zijn mening kenbaar maken, af- of aanraden, met klem af- of aanraden, iets mogelijk achten etc. De leider mag dan al de uiteindelijke beslissing aan zich voorbehouden, hij wordt daarbij ongetwijfeld door de mening van de aanwezigen in mindere of meerdere mate beïnvloed. Dit zal met name het geval zijn in een bespreking met specialisten. Het is trouwens de vraag of besprekingen veel zin hebben als de bedoeling is zijn eigen mening niet te laten beïnvloeden. Hierop wordt sub d) nog nader teruggekomen.

Eventuele besprekingen tussen chefs en ondergeschikten zullen op verschillend niveau dienen plaats te hebben als dit soort actie effect wil sorteren. Het op dusdanige wijze onderhouden van contacten binnen een enkele afdeling heeft weinig zin omdat weldra zou blijken dat essentiële kennis omtrent activiteiten van andere groepen ontbreekt en met zich in de groep zelf uitkristalliserende meningen elders geen rekening wordt gehouden. Het voeren van besprekingen tussen personen uit een veelheid van niveaus lijkt geen geschikt hulpmiddel om dit verderreikende contact tot stand te brengen. Een vrije meningsuiting wordt belemmerd als er personen uit een groot aantal niveaus aan een bespreking deelnemen, terwijl voorts tijd wordt verdaan door deelneming door bepaalde personen aan besprekingen over onderwerpen waarmee men niets of slechts betrekkelijk weinig te maken heeft.

Naast beide genoemde vormen van besprekingen kent men nog de *commissies* als middel om binnen een organisatie het onderlinge contact te bevorderen. Deze kunnen goede diensten bewijzen, met name om van advies te dienen (en een belangrijk aandeel te hebben in het tot stand komen van een beslissing) ten aanzien van onderwerpen die als zodanig niet periodiek terugkeren en waaraan functionarissen uit verschillende deelorganen zullen moeten medewerken om de acties na een te nemen besluit met succes te bekronen. In de administratieve

sector zijn tegenwoordig commissies niet zeldzaam als de vraag naar voren komt of tot automatisering dient te worden overgegaan. Plannen tot vestiging van nieuwe bedrijven, het op de markt brengen van nieuwe artikelen, het brengen van wijziging in de gebruikelijke afzetlanden en in het algemeen alle beslissingen die alleen goed genomen kunnen worden als alle aspecten terdege zijn bekeken en alle consequenties zijn doordacht kunnen aan commissies ter behandeling worden gegeven. Een nevenvoordeel (dat soms kan blijken een hoofdvoordeel te zijn) is, dat alle belanghebbenden bij het nemen van een beslissing betrokken zijn, de overwegingen hebben leren kennen en bij de uitvoering meer eensgezindheid zullen betrachten dan wanneer zij daarvan onkundig zouden zijn gebleven. Dit geldt vaak zelfs in het geval dat de voorkeur van een of meer commissieleden naar een andere oplossing zou uitgaan.

Dit laatste facet heeft een algemene geldigheid. Om coördinerend te werken is het van doorslaggevende betekenis dat de belanghebbenden in een vroeg stadium, in het algemeen *bij het voorbereiden van de beslissing* in het overleg worden betrokken. Helaas wordt de noodzaak tot coördinatie soms eerst gevoeld nadat in bepaalde sectoren reeds een mening is gevormd. De kans is groot dat in dergelijke gevallen onvoldoende rekening is gehouden met de aspecten die tegenwoordig worden door degenen die nog niet van de gekoesterde plannen op de hoogte zijn, met het gevolg dat bij dezen een verzetshouding wordt gestimuleerd. Als een inkoper na langdurige en intensieve besprekingen op het punt staat een belangrijk contract af te sluiten waarbij met de wederpartij gedetailleerde afspraken zijn gemaakt ten aanzien van de hoeveelheden der periodiek te leveren goederen, de prijzen, het toezicht op de kwaliteit, te verlenen kredieten, enz. enz., en hij krijgt dan te horen dat het commerciële belang van de verkoop meebrengt dat de leveranties beter door een ander kunnen worden verzorgd, mag niet worden verwacht dat de inkoper met groot enthousiasme de relatie met de nieuwe leverancier zal gaan aanknopen. Velen zullen soortgelijke ervaringen hebben opgedaan als in een te laat stadium wordt gerealiseerd dat men niet kan volstaan om beslissingen van enige draagwijdte door een sector te laten nemen zonder voorafgaand overleg met anderen. Terecht merkt Mary Parker Follett op: „Coordination is a process which should have its beginnings very far back in the organisation of the plant. You cannot always bring together the results of departmental activities and expect to coordinate them”.

Het waarborgen van voldoende en tijdig onderling contact is echter nog niet voldoende om een parallelliteit in handelingen en beslissingen te verzekeren. Als in elke sector telkens een andersoortig initiatief wordt ontwikkeld en de lijn in de ontwikkeling ontbreekt, is de kans groot dat zich toch een divergentie in de opvattingen gaat ontwikkelen die vroeg of laat leidt tot tegenstrijdigheden in de handelingen van de verschillende functionarissen. Als op hetzelfde moment de commerciële leiding dringt naar toevoeging van nieuwe artikelen aan het assortiment, de produktieleiding streeft naar grotere series en de administratie attendeert op de wenselijkheid de voorraden te beperken, kan het zijn dat incidenteel voor allen aanvaardbare besluiten worden genomen. Op langere termijn zullen de verschillen in opvatting echter toch tot uiting komen omdat een duidelijke beleidslijn ontbreekt. Ook algemene beleidslijnen kunnen in onderling overleg tot stand komen, maar de ervaring is toch wel dat er een vrij algemene neiging bestaat om meer aandacht te schenken aan acute, dagelijkse

problemen dan aan het beleid op lange termijn. Toch is dit *beleid op langere termijn* een noodzakelijk element in het tot stand komen van op elkaar afgestemde beslissingen. Deze afstemming dient niet alleen gelijktijdig maar ook volgtijdelijk te worden verzekerd.

Het voorgaande houdt geen pleidooi in om in fraaie bewoordingen publiekelijk te verkondigen welke verheven doelen een organisatie zich gesteld heeft. Het redigeren van dergelijke teksten mag zijn nut hebben om de opstellers ervan ertoe te brengen zich hun rol in het gehele maatschappelijke bestel te doen realiseren. Waar het op aan komt is dat er een voor alle betrokkenen duidelijk verband bestaat tussen de beslissingen op verschillende ogenblikken.

Een bekend, maar niettemin nog niet algemeen gehanteerd hulpmiddel om eenheid te brengen in handelingen en beslissingen ondanks toenemende specialisatie en decentralisatie, is de *budgettering*. Het coördinerend effect hiervan is vooral te verwachten bij het opstellen ervan. Bij het opstellen van het totale plan uit de door de verschillende sectoren opengestelde deelplannen zal blijken in hoeverre de voorgenomen activiteiten ten aanzien van inkoop, fabricage, voorrading, financiering, bemanning e.d. op elkaar zijn afgestemd. Er dient dan wel voor gezorgd te worden dat het budget met medewerking van alle betrokkenen tot stand komt opdat zij weten welke de redenen zijn die eventueel aanleiding geven hun oorspronkelijke voornemens te herzien. Het dient zo te zijn dat men beseft dat de omstandigheden aanpassing aan de totaliteit eisen en te vermijden dat het gevoel ontstaat daartoe gedwongen te worden wegens afwijkende inzichten van een hogere functionaris. Algemeen bekend is de stelling dat het budget niet dient te worden opgelegd. Daaraan zou kunnen toegevoegd dat het opstellen ervan niet een overwegende administratieve aangelegenheid is en dat het nut ervan met name ligt in het opstellen en niet in de hantering als controlemiddel.

Er zijn nog geheel andersgeaarde middelen om het optreden van divergerende beslissingen te vermijden. Uitgaande van de stelling dat het met de toenemende groei van de organisatorische eenheden, gepaard gaande aan toenemende specialisatie en decentralisatie steeds moeilijker zal worden zeer verschillende elementen een rol te laten spelen bij het tot stand komen van een besluit, kan men tot de conclusie komen dat het dan beter is een oplossing te zoeken in het *creëren van kleinere meer besloten deelorganisaties*. Een organisatie waarbij de inkoop, verkoop, produktie, etc. voor enkele reeksen artikelen door gecombineerde afdelingen wordt verzorgd kan bij voorbeeld worden vervangen door een of meer „gesloten deelorganisaties”, die elk voor een deel der artikelen deze activiteiten uitoefenen. Allerlei tussenvormen zijn daarbij denkbaar die echter gemeen hebben dat men zich uitdrukkelijk ten doel stelt kleinere, overzichtelijker eenheden te scheppen voor een deel der activiteiten, waarin de voornaamste aspecten alle tot hun recht kunnen komen bij het nemen van beslissingen. In verregaand geïntegreerde complexe organisaties zal het niet steeds eenvoudig zijn om een logische basis voor het creëren van dergelijke vrij zelfstandige deelorganisaties te scheppen. Daarnaast zal uiteraard de vraag ontstaan hoe deze eenheden onderling weer gecoördineerd dienen te worden. Er is echter vaak minder noodzaak tot coördinatie en het coördineren is vaak ook gemakkelijker tussen besloten deelorganisaties dan tussen sectoren die zich bezig houden met geheel verschillende aspecten met betrekking tot de activiteiten van eenzelfde eenheid.

Als besloten deelorganisaties onderling leveranties verrichten, centraal worden gefinancierd en verplicht zijn met betrekking tot adviezen op een centrale instantie terug te vallen en met name als leveranties van en aan derden niet of slechts na uitdrukkelijke goedkeuring zijn toegestaan, zal het lang niet altijd gemakkelijk zijn om een redelijke mate van besloten zelfstandigheid tot stand te brengen. Bij het opstellen van cijfers over behaalde resultaten en rendementen op het geïnvesteerde vermogen, die belangrijke criteria worden voor de beoordeling van de wijze waarop de eenheid heeft gewerkt, zullen knopen moeten worden doorgehakt en men zal zich van een zekere betrekkelijkheid van deze cijfers bewust moeten blijven. Toch zal door de grotere overzichtelijkheid en door het nauwer verband dat tussen verschillende aspecten kan worden gelegd, de onderlinge afstemming worden bevorderd. Zo zal het tot stand komen van optimale productieseries, waarbij zowel met de aspecten van verkoop en productie rekening is gehouden, eerder plaatsvinden in een besloten deelorganisatie dan in het geval dat productie en verkoop elk voor zich alleen rekening houden met de aspecten die voor hen zichtbaar zijn.

Ook op lagere niveaus kan door het creëren van *meer omvattende taken* het inzicht in de samenhang van verschillende werkzaamheden worden vergroot waardoor een grotere mate van onderlinge afstemming kan worden bereikt. Het betrekken van de uitvoering bij de productieplanning kan er bij voorbeeld toe leiden dat met meer omstandigheden rekening wordt gehouden dan in het geval dat de planning in handen is van personen die met de productie geen contact onderhouden. Verdere opmerkingen ten aanzien van dit punt kunnen beter achterwege blijven daar dit zou voeren tot een bespreking van de vele problemen rond de taakverruiming.

Ten slotte dient er nog op gewezen te worden dat onderling afgestemde handelingen en beslissingen alleen tot stand kunnen komen als een ieder weet wat van hem wordt verwacht en dit ook heeft aanvaard. Het opstellen van *organisatieschema's en functie- en taakbeschrijvingen* kan een hulpmiddel hierbij vormen. Evenals bij de budgettering geldt hier dat voor het effect van doorslaggevende betekenis is dat bij het opstellen ervan intensief overleg met de betrokkenen plaatsvindt en dat het nut vaak meer ligt in het opstellen dan in het handhaven van hetgeen aan het papier is toevertrouwd. Het gaat er immers om de gedragingen zodanig te beïnvloeden dat een gelijkgerichtheid ontstaat in de activiteiten en dit wordt bereikt door besef en begrip en niet door bevel en welgekozen bewoordingen op een stuk papier.

ad d) *Voornaamste voorwaarde voor het bereiken van het doel*

In het voorgaande is reeds enige keren ter sprake gekomen dat niet alleen het middel als zodanig van belang is maar dat de wijze waarop het gehanteerd wordt van doorslaggevende betekenis is voor het bereikbare effect. Voorts kan uit de opsomming van de mogelijk te hanteren hulpmiddelen worden afgeleid dat het in belangrijke mate aankomt op het versterken van de communicatie. Ook bij het onderhouden van deze communicatie is de inhoud van meer betekenis dan de vorm. Ten aanzien van beide geldt dat het aankomt op de *gezindheid* van waaruit de middelen worden gehanteerd.

Heerst de mening dat er iets gedaan moet worden om beslissingen geaccepteerd te krijgen en dat daarom aandacht geschonken dient te worden aan de verbin-

dingskanalen en de wijze waarop de boodschappen worden „verpakt”, dan valt niet te verwachten dat de opgesomde middelen op de duur tot een effectief resultaat zullen leiden. Heerst daartegenover de mening dat de kennis en ervaring van meer personen een rol moeten spelen bij het nemen van beslissingen, dat het goed is als bevoegdheden worden gedecentraliseerd, dat initiatieven steeds op prijs behoren te worden gesteld en ook dat het nastreven van afdelingsdoel-einden en zelfs van individuele doeleinden een nuttige functie kan vervullen (rivaliteit kan bij voorbeeld stimulerend werken), maar dat het nu eenmaal tot de taak van de leiding behoort om eenheid te scheppen opdat de doeleinden van de gehele organisatie bereikt zullen worden, dan kan het blijken dat het doel bereikt kan worden zelfs zonder dat het gehele arsenaal van opgesomde middelen wordt gehanteerd. Eerst dan zal zich het *vertrouwen* kunnen ontwikkelen dat nodig is voor het bestaan van een voor ieder *aanvaardbare gezagsrelatie*. Vaak wordt onder gezag nog verstaan de bevoegdheid om met betrekking tot bepaalde beslissingen het laatste woord te hebben. Beter kan men gezag omschrijven zoals Chester Barnard dit doet nl.: „a subordinate is said to accept authority wherever he permits his behaviour to be guided by the decision of a superior without independently examining the merits of that decision”. Dit veronderstelt een vertrouwensrelatie, bij het ontbreken waarvan spoedig de grens wordt bereikt van hetgeen door Ch. Barnard met „zone of indifference” is aangeduid, waarbuiten de geneigdheid om beslissingen te accepteren en bij het tot stand komen daarvan een bijdrage te leveren uiterst gering wordt. De bereidheid de motieven van de ander niet alleen aan te horen maar deze ook een rol te laten spelen bij de eigen gedragingen en beslissingen is geenszins gezagsondermijnd zoals wel eens wordt gemeend. Het is een essentiële voorwaarde voor het op de doeleinden van de organisatie richten van deze motieven. Men zal er voor zorg moeten dragen dat beseft wordt dat iets wordt gedaan of nagelaten omdat dit voor het welzijn van de gehele organisatie nodig is en niet omdat de leiding dit nu eenmaal wil. Leiding geven is niet zijn wil aan een ander opleggen maar coördineren! Terecht merkt M. P. Follett op dat: „legitimate authority flows from coordination, not coordination from authority”.

De reactie op een mening als hierboven verkondigd, zou kunnen zijn dat het ingenomen standpunt leidt tot besluiteloosheid, een overmaat aan besprekingen, het onmogelijk worden van snelle aanpassing aan zich wijzigende situaties en een niet te tolereren eigengereidheid bij afdelingen en individuen. Daartegen kan worden aangevoerd dat andere vormen van leiding geven eveneens tot moeilijkheden aanleiding geven. Bovendien impliceert het gestelde geenszins dat alle beslissingen opgehouden zouden dienen te worden door voorafgaand overleg. Als de situatie daar aanleiding toe geeft is autoritaire leiding alleszins aanvaardbaar. Men denke slechts aan het optreden van de dirigent voor het orkest of van de militaire leiding in tijden van oorlog of gevaar. Normale mensen hebben daar geen bezwaar tegen. Als de noodzaak of het belang van eenzijdig genomen beslissingen duidelijk is, zijn die aanvaardbaar. Niet aanvaardbaar is het als de mogelijkheid en redelijkheid van overleg verondersteld mag worden maar toch met afdelings- en individuele belangen geen rekening wordt gehouden. Het is de gezindheid die achter het optreden zelf schuil gaat die van doorslaggevende betekenis is. Deze gezindheid zal zowel bij de leiding als bij de uitvoerenden moeten worden gestimuleerd. De opgesomde middelen zijn niet meer dan een

vorm waarin deze tot uitdrukking kan worden gebracht. Met behulp daarvan kunnen enkele formele voorwaarden voor het tot uiting brengen van de gezondheid, worden vervuld.

Het zal de lezer duidelijk zijn dat de in dit artikel geuite meningen in sterke mate beïnvloed zijn door die van anderen die op het gebied van de organisatie studie en onderzoek hebben verricht. Het is moeilijk aan te geven op welke onderdelen dit het geval is. De geciteerde passages geven niet meer dan een aanduiding. Hierna volgen enkele titels van boeken die bij het samenstellen van dit artikel zijn geraadpleegd en die wellicht voor in het onderwerp geïnteresseerden van nut kunnen zijn:

Chr. Argyris - Personality and Organisation.

Chester Barnard - The functions of the executive.

H. Fayol - Administration industrielle et générale.

W. H. Groffen - Horizontaal organiseren.

J. de Groot - Het overleg.

H. J. Leavitt - Managerial Psychology.

M. C. Metcalf en L. Urwick - Dynamic administration; the collected papers of Mary Parker Follett.

Ch. E. Redfield - Communication in Management.

H. J. v. d. Schroeff - Leiding en organisatie van het bedrijf.

H. A. Simon - Administrative behaviour.